

INFLUÊNCIA DAS MUTAÇÕES NPM1, FLT3, CEBPA E TP53 EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Ciências da Saúde / 12/12/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10360491

Karen Mei Chu¹

Larissa Teodoro Rabi²

RESUMO

Os avanços no estudo da genômica e epigenética da leucemia mieloide aguda (LMA) proporcionam um melhor entendimento para a doença, construindo caminhos para o desenvolvimento e novas terapias direcionadas com a ajuda de biomarcadores. Dentre os marcadores estudados neste trabalho, citam-se a *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* e *TP53*. O presente estudo compreende na análise destes biomarcadores acerca de suas características e potencial prognóstico, a fim de contribuir para o

tratamento de pacientes com LMA. Foram coletados artigos da base de dados da PubMed, *Scientific Electronic Library Online* (SieELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), aplicando os descritores de busca “leucemia mieloide aguda”, “marcador biológico”, “*NPM1*”, “*FLT3*”, “*CEBPA*” e “*TP53*”, de artigos datados entre 2017 e 2023. Os marcadores *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* e *TP53* contribuem para o diagnóstico mais preciso, permitindo a distinção da LMA de outras doenças hematológicas. Além disso, é esperado que esses biomarcadores auxiliem na identificação dos pacientes com maior risco de recidiva ou progressão da doença, permitindo uma estratificação mais precisa de pacientes em grupos de risco. As mutações *NPM1* e *FLT3* indicam um fator negativo à LMA, enquanto pacientes com *CEBPA* mutado são associados a resultados mais positivos e as mutações da *TP53* são relacionadas a um prognóstico desfavorável.

Palavras-chave: *CEBPA*. *FLT3*. Leucemia mieloide aguda. *NPM1*. *TP53*.

ABSTRACT

Advances in the genomics and epigenetics of acute myeloid leukemia (AML) have provided a better understanding of the disease, paving the way for the development of new targeted therapies with the assistance of biomarkers. Among the markers studied in this work are *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* and *TP53*. The aim of this study is to analyze these biomarkers concerning their characteristics and prognostic potential to contribute to the treatment of AML patients. Articles were collected from the PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), and Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) databases using the search terms "acute myeloid leukemia," "biomarker," "*NPM1*", "*FLT3*", "*CEBPA*" and "*TP53*", from articles dated between 2017 and 2023. The markers *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA*, and *TP53* contribute to more precise diagnosis, allowing the distinction of AML from other hematologic diseases. Furthermore, these biomarkers are expected to aid in identifying patients at higher risk of recurrence or disease progression, enabling a more accurate stratification of patients into risk groups. The *NPM1* and *FLT3* mutations indicate a negative factor in AML, while patients with

mutated *CEBPA* are associated with more positive outcomes and *TP53* mutations are related to an unfavorable prognosis.

Keywords: Acute myeloid leukemia. *CEBPA*. *FLT3*. *NPM1*. *TP53*.

1. INTRODUÇÃO

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação clonal e acúmulo de células mieloides imaturas na medula óssea e no sangue periférico. [1, 2] O acúmulo dessas células inibe a maturação normal das células hematopoiéticas e conduz a infiltração de células imaturas na medula óssea, ocasionando falência de órgãos e manifestando sintomas como anemia, sangramento e infecção. [3]

A incidência da doença é de aproximadamente 3 casos em 100.00 indivíduos por ano. [4] Apesar de ser comum em qualquer faixa etária, é mais comum em homens adultos e idosos, sendo a média da idade no diagnóstico aos 67 anos. [3, 4]

Os avanços no estudo da genômica e epigenética da LMA proporcionam um melhor entendimento para a causa da doença, construindo caminhos para o desenvolvimento e novas terapias direcionadas. [2] Além disso, pesquisas mostram novas descobertas da doença, aumentando a quantidade de biomarcadores identificados e registrados no sistema de classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da European Leukemia Network (ELN), a fins de introdução na prática clínica. [5]

De acordo com a quarta edição revisada de classificação da OMS publicada em 2017, a LMA foi classificada em 6 categorias: LMA com anormalidade genética; LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia; LMA relacionada à quimioterapia; LMA não específica; LMA sarcoma mieloide e proliferações mieloides relacionadas à síndrome de Down. [6, 7]

Os fatores mais importantes do prognóstico na LMA são as anormalidades citogenéticas e moleculares, estando relacionadas ao quadro clínico do paciente, resposta no tratamento, taxa de recorrência e taxa de sobrevivência. Isso possibilitou o encaminhamento da classificação de prognósticos pela OMS e ELN. Os marcadores prognósticos podem estimar o risco da doença e indicar o resultado de pacientes em longo termo, enquanto os marcadores preditivos permitem estudar a resposta ao tratamento. [8]

Dentre os biomarcadores mais conhecidos na LMA, pode-se citar a nucleofosmina (*NPM1*) [5], uma fosfoproteína presente nessa leucemia quando geneticamente mutada ao sofrer deleção, translocação ou mutação somática. Aproximadamente 30% de pacientes com LMA carregam mutações somáticas. [9]

Além da *NPM1*, pode-se citar a *FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3)* dentre os mais conhecidos. O efeito e prognóstico do *FLT3* é variável e depende da proporção alélica e da ocorrência de outras mutações, especialmente a *NPM1*. Cerca de 25% de pacientes da LMA apresentam a mutação no *FLT3*.¹⁰ A mutação da duplicação interna em tandem da *FLT3 (FLT3-ITD)* representa uma mudança genética desfavorável na LMA e está associado a um prognóstico pobre. [11, 12]

A mutação da *CCAAT enhancer-binding protein alpha (CEBPA)* é encontrada em aproximadamente 10% dos casos de LMA. [13] Há dois padrões de mutações, uma localizada na região N-terminal (essa mutação pode ser hereditária e predispor ao desenvolvimento da LMA) e outra na C-terminal da proteína, podendo ocorrer conjuntamente ou separadamente. A mutação na N-terminal pode ser de origem hereditária, aumentando a predisposição para o desenvolvimento da LMA, enquanto a da C-terminal afeta a função de ligação ao DNA da proteína. [14]

A *CEBPA* pode ocorrer com mutação monoalélica (*CEBPAsm*) e bialélica (*CEBPAbi*). [15] Considerada como um marcador prognóstico favorável, a

CEBPAbi é definida como um subtipo clínico de LMA com características biológicas moleculares únicas. [16] A mutação *CEBPA* não foi identificada como um marcador de doença residual mínima (MRD), mas o fenótipo imunofenotípico específico associado a *CEBPAbi* pode se tornar uma ferramenta favorável para triagem de doenças e monitoramento do tratamento. [8]

A *TP53* é um gene supressor de tumor com funções associadas com a preservação do balanço genômico, incluindo a regulação da senescência celular, apoptose, funções metabólicas e regulação do DNA. A mutação da *TP53* é frequentemente associada com a LMA pelo aumento da instabilidade genômica, além de também ser associado com anormalidade citogenéticas, idade avançada, quimiorresistência e prognóstico pobre. [17]

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi investigar os marcadores biológicos *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* e *TP53* na LMA, bem como suas características, impactos na doença e efeitos no prognóstico.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura. Os artigos científicos foram coletados da base de dados da PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), aplicando os descritores de busca "*NPM1*", "*FLT3*", "*CEBPA*", "*TP53*", "leucemia mieloide aguda" e "marcador biológico", em seus respectivos descritores em inglês, consultada no Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). Os critérios de inclusão foram artigos datados de entre 2017 e 2023, publicados em português ou inglês, disponíveis gratuitamente. Os critérios de exclusão foram artigos que abordavam demais genes e mutações que não contemplavam com os assuntos do trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Com base nos critérios de seleção estabelecidos, foram selecionados 10 artigos dos últimos 5 anos, com o objetivo de analisar os principais estudos sobre os marcadores *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* e *TP53* na LMA.

Nos artigos de Handschuh et al., [18] Bezerra et al., [19] Sasaki et al. [25] e Zuo et al., [26] indicam que a mutação *NPM1* é associada a fatores prognósticos desfavoráveis. Rucker et al., [21] Nunes et al., [22] Cabrera et al. [23] e Zuo et al. [26] concluíram que a mutação *FLT3-ITD* está associada a um prognóstico desfavorável, porém em contrapartida, o estudo de Ambayya et al. [28] obteve resultados de pacientes desta mutação com sobrevida global positiva. Para a mutação da região *bZip* do gene *CEBPA* (*CEBPA-bZip*), Taube et al., [20] Tarlock et al. [14] e Ambayya et al. [28] apresentaram resultados favoráveis. Porém, no estudo de Garay et al. [30] foi determinado que a mutação *CEBPA* adverte consequências desfavoráveis para a sobrevida global. Kim et al., [24] Sasaki et al. [25] e Weinberg et al., [7] apresentaram resultados negativos quanto à mutação

TP53, uma vez que mostram que seus portadores demonstraram desfechos desfavoráveis nas pesquisas.

Na tabela 1, apresenta-se a síntese dos artigos incluídos na presente revisão.

Autor/Ano	Metodologia	Resultado	Conclusão
Handschuh, L et al (2017) [18]	Microarranjo de sondas para 900 genes associados à LMA em 61 amostras	Foram identificados 83 genes que apresentaram expressão diferencial na LMA.	O estudo observou a superexpressão de genes específicos em casos de LMA com mutações no <i>NPM1</i> e <i>FLT3</i> .
Bezerra, MF et al (2022) [19]	Investigar a frequência de mutações mieloides clonais comuns em 88 pacientes com SMD e 35 com LMA com alterações mielodisplásicas	26% dos pacientes com LMA secundária apresentaram pelo menos uma mutação. As mutações <i>FLT3</i> , <i>NPM1</i> , <i>IDH1</i> e <i>IDH2</i> foram mais comuns no grupo de LMA secundária.	As mutações nos genes <i>FLT3</i> , <i>NPM1</i> , <i>IDH1</i> e <i>IDH2</i> podem ser potenciais biomarcadores para detectar a progressão precoce para SMD.
Taube, F et al (2022) [20]	Análise retrospectiva em 4708 adultos com LMA para investigar o impacto do <i>CEBPA</i> nos prognósticos.	Pacientes com <i>CEBPAbi</i> têm o prognóstico mais positivo quando comparado com os que não carregavam essa mutação. A presença da mutação <i>bZIP</i> é um fator decisivo para resultados favoráveis.	A mutação <i>CEBPA-bZIP</i> representa um fator de risco favorável em pacientes com LMA.
Rücker, FG et al (2021) [21]	Análise retrospectiva de 452 pacientes de LMA com <i>FLT3-ITD</i> no ensaio RATIFY	<i>FLT3-ITD</i> na LMA está associado a prognóstico fraco, sendo seus efeitos a resistência à quimioterapia, impactos na resposta ao tratamento, heterogeneidade e evolução clonal.	Mutações <i>FLT3-ITD</i> apresentam heterogeneidade molecular distinta, com diferentes locais de inserção dentro do gene <i>FLT3</i> .
Nunes, AL et al (2019) [22]	Testes moleculares por PCR, usando 98 amostras de pacientes com LMA para identificar a presença do gene de fusão <i>FLT3-ITD</i> .	O aumento no prognóstico de crianças com LMA é devido ao melhoramento na abordagem terapêutica, no tratamento, o avanço de terapias, ao transplante de células tronco e monitoramento da doença.	A <i>FLT3-ITD</i> é considerada como fator prognóstico desfavorável.
Cabrera, ME et al (2021) [23]	Foram estudadas 232 crianças entre 2011 e 2017, a fim de determinar a prevalência da <i>FLT3-ITD</i> e <i>NPM1</i> e sua associação com dados clínicos e prognósticos.	A <i>FLT3-ITD</i> foi observada em 10%. A mutação estava associada com contagem de leucócitos elevada, sendo a média 28.5×10^3 versus 19.4×10^3 , em casos não murados.	A mutação <i>FLT3-ITD</i> foi mais associada com uma contagem elevada de glóbulos brancos no diagnóstico. A mutação estava relacionada à baixa sobrevivência.
Kim, K et al (2021) [24]	Pacientes recentemente diagnosticados com LMA receberam decitabina 20mg/m^2 durante 10 dias por 4 a 6 semanas, seguido por 5 dias.	Resultados foram significativamente piores em <i>TP53^{mut}</i> em comparação com <i>TP53^{WT}</i> . Os pacientes com <i>TP53^{mut}</i> tiveram uma sobrevida global mais curta em comparação com <i>TP53^{WT}</i> .	Pacientes com LMA com <i>TP53^{mut}</i> tem menor taxa de resposta e menor taxa de sobrevivência com DEC10-VEM.
Sasaki, K et al (2019) [25]	Avaliação de aspirados de medula óssea de 421 pacientes com LMA usando NGS para mutações em <i>TP53</i> com uma frequência alélica variante (VAF) mínima de 5%.	20% das amostras apresentaram mutações na <i>TP53</i> . A análise multivariada identificou tratamento prévio com um inibidor de <i>FLT3</i> e a VAF de mutações em <i>TP53</i> e <i>NPM1</i> por sequenciamento de próxima geração como fatores prognósticos para a sobrevida global.	A VAF das mutações <i>TP53</i> e <i>NPM1</i> está associada com um prognóstico fraco em pacientes recém diagnosticados em LMA.
Tarlock, K et al (2021) [14]	Sequenciamento de próxima geração (NGS) em 1863 pacientes de LMA para caracterizar a coocorrência de mutações.	<i>CEBPA-bZip</i> em 160, sendo 132 com coocorrência da <i>CEBPAbi</i> . Análise do transcriptoma demonstrou perfis de expressão similares para pacientes com <i>CEBPA-bZip</i> e <i>CEBPAbi</i> .	Mutações no <i>CEBPA-bZip</i> estão associadas a desfechos clínicos favoráveis, independentemente do status monoalélico ou bialélico.
Zuo, Z et al (2023) [26]	Análise de dados de mutações de uma coorte de 363 casos de LMA com <i>NPM1</i> e <i>RUNX1</i> .	Mutações em <i>NPM1</i> ocorrem precocemente no desenvolvimento da LMA, enquanto a <i>RUNX1</i> mutada é adquirida posteriormente por evolução clonal.	A coexistência da <i>NPM1</i> e <i>RUNX1</i> na LMA está associada a fatores prognósticos desfavoráveis.
Weinberg, O et al (2022) [27]	Avaliação de características clínico-patológicas de 299 pacientes de LMA e MDS com <i>TP53</i> de cariótipo complexo.	A <i>TP53</i> esteve presente em 83% dos pacientes. A presença da mutação previu de forma significativa uma pior sobrevida global em pacientes com LMA.	Mutações múltiplas com <i>TP53</i> identificam como um identificador forte para piores resultados na LMA.
Ambavva, A et al	Análise de amostras por sequenciamento	Associação significativa entre a mutação <i>CEBPAbi</i>	Mutações bialélicas que afetam a região

al (2023) [28]	amento genético. Análises de vias e funções gênicas foram realizadas para compreender o impacto das variantes.	e sua expressão. A análise de enriquecimento gênico revelou cinco vias significativamente enriquecidas afetando genes centrais como <i>FLT3</i> .	bZIP do gene <i>CEBPA</i> foram designados para um grupo de prognóstico favorável. Pacientes com <i>FLT3-ITD</i> tiveram sobrevida global positiva.
Zhao, D et al (2023) [29]	Foi realizada a NGS usando um painel de genes personalizado composto por 49 genes mieloides.	As mutações do <i>TP53</i> conferiram resistência à inibição do BCL-2, o que pode explicar o benefício terapêutico limitado dos tratamentos atuais para pacientes com <i>TP53mut</i> .	As mutações no <i>TP53</i> em pacientes com LMA estão associadas a resultados clínicos desfavoráveis, independente do transplante de células hematopoiéticas.
Garay, CM et al (2022) [30]	Sequenciamento em massa direcionado para <i>CEBPA</i> performando em 80 pacientes.	Os pacientes portadores da mutação <i>CEBPA</i> tiveram uma sobrevida global menor em comparação aos que não portam.	As mutações <i>CEBPA</i> apresentaram consequências desfavoráveis para a sobrevida global.

O estudo de Handschuh et al., [18] publicado em 2017, teve como objetivo identificar genes com expressão diferencial associados à LMA. Os pesquisadores realizam uma análise genômica com sondas para 900 genes envolvidos na diferenciação de células hematopoiéticas, proliferação, apoptose e transformação leucêmica. Foram analisados dados de micro arranjo de pacientes com AML e voluntários saudáveis e identificaram 83 genes que apresentaram expressão diferencial na AML. Neste estudo observou a super expressão de genes específicos (*ABL1* e *CPA3*) em casos de AML com mutações no *NPM1* e *FLT3*.

De acordo com Handschuh et al., o aumento na expressão do *NPM1* foi estatisticamente significativo apenas em uma comparação (LMA em remissão completa versus voluntários saudáveis). A mutação do gene *NPM1* estava associada a uma diminuição estatisticamente significativa no gene *STO0A9* em pacientes do subtipo *LMA-M1*. Entretanto, não houve correlação entre a expressão do gene *NPM1* e a mutação do *NPM1*. Além disso, foi observado que a mutação da duplicação interna em tandem (ITD, *internal tandem duplication*) do gene *FLT3* é associada com o aumento na expressão do gene *STMN1*. Houve um aumento na contagem de glóbulos brancos em pacientes que carregam a mutação no *NPM1* e *FLT3*, em comparação com os que não possuíam essa mutação.

Bezerra et al., [19] em sua pesquisa publicada em 2021, investigou a frequência de mutações mieloides clonais *FLT3*, *NPM1*, *JAK2*, *IDH1* e *IDH2*, em 35 pacientes de LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia e 88 pacientes com a síndrome mielodisplásica (SMD). Dos casos de LMA

com alterações relacionadas à mielodisplasia foi constatado que 26% apresentaram pelo menos uma mutação dentre os que foram investigados. Foi observado que as mutações *NPM1* e *FLT3* estão mais presentes em pacientes com LMA em comparação com os pacientes com SMD. Bezerra et al. apresentou que as mutações *FLT3*, *NPM1*, *IDH1* e *IDH2* nos pacientes com a SMD ocorrem mais frequentemente no subgrupo em que têm chances de progredir para a LMA e o potencial uso como biomarcadores para essa condição.

Na pesquisa de Nunes et al., [22], a presença da mutação *FLT3-ITD* nos pacientes pediátricos de LMA indicam que pacientes com cariótipo normais podem apresentar mudanças moleculares, sendo essa mutação identificada em aproximadamente 10 a 15% dos pacientes. Nunes, em sua pesquisa, concluiu que a *FLT3-ITD* é considerado como um fator prognóstico desfavorável.

Cabrera et al., [23] em sua pesquisa conduzida em 2021, também concluiu que a presença da mutação *FLT3-ITD* na LMA pediátrica está associada a um maior risco de morte durante a indução, em comparação com casos de *FLT3-ITD* não mutados. A *FLT3-ITD* mutada é considerada um fator desfavorável na LMA pediátrica, e sua presença deve ser levada em consideração na estratificação de risco e nas decisões de tratamento. A mutação *FLT3-ITD*, quando combinada com a mutação *NPM1*, está associada a um perfil de alto risco e a resultados mais desfavoráveis na LMA pediátrica. Além disso, a mutação *NPM1* é menos frequente na LMA pediátrica, especialmente em crianças mais jovens, e sua presença está associada a uma idade mais avançada e a um subtipo específico de LMA.

Zuo et al., [26] mostrou que a presença concomitante de mutações em *NPM1* e *RUNX1* na leucemia mieloide aguda (LMA) tende a estar associada a fatores prognósticos mais desfavoráveis, como a mutação *FLT3-ITD*, bem como a um desfecho mais desfavorável para os pacientes. O estudo também observou que as mutações em *NPM1* ocorrem precocemente no

desenvolvimento da LMA, enquanto as mutações em *RUNX1* são adquiridas posteriormente por meio da evolução clonal.

Em contrapartida aos resultados negativos da *FLT3-ITD*, Ambayya et al. [28] foi capaz de apresentar em sua pesquisa que a *FLT3-ITD* concomitante com a *NPM1* tiveram uma sobrevida global favorecedora. Além disso, é mencionado que as mutações nas regiões N-terminal e C-terminal do gene *CEBPA* foram detectadas em pacientes. Especificamente, 2 pacientes do estudo apresentaram mutações bialélicas em ambas as regiões. O artigo também afirma que a *CEBPAbi* estava associada a uma significativa superexpressão da expressão gênica. Pacientes da *CEBPAbi* afetando a região *bZIP* foram designados para o grupo de prognóstico favorável.

Taube et al., [20] em 2022, publicou um estudo com o objetivo de investigar a relevância clínica e o impacto prognóstico de diferentes tipos de mutações no gene *CEBPA* em pacientes com LMA, avaliar o impacto das comutações nos resultados dos pacientes e avaliar a viabilidade de utilizar mutações no *CEBPA* como um marcador de doença residual mínima (MRD). No estudo, foram identificadas mutações no gene *CEBPA* em 240 pacientes. Das 240 mutações identificadas, 131 foram classificadas como *CEBPAbi* e os demais 109 como *CEBPAsm*. As mutações *CEBPAbi* afetaram principalmente os domínios de transativação N-terminal (*CEBPAsmTAD*), enquanto as mutações *CEBPAsm* afetaram principalmente a região de ligação ao DNA ou a região básica de zíper de leucina C-terminal (*CEBPAsmbZIP*).

Os pacientes com mutações *CEBPAbi* e *CEBPAsmbZIP* apresentaram características clínicas semelhantes, como idade significativamente mais jovem e contagem de glóbulos brancos mais alta no momento do diagnóstico, em comparação com os pacientes com mutações *CEBPAsmTAD*. Além disso, os pacientes com mutações *CEBPAbi* e *CEBPAsmbZIP* estão associadas a melhores resultados clínicos, uma vez que tiveram uma sobrevida global e sobrevida livre de eventos

significativamente melhores em comparação com os pacientes com mutações *CEBPA*smTAD.

Outra descoberta importante foi que as mutações *CEBPAbZIP*-inf, que são mutações *in-frame* na região de zíper de leucina básica (*bZIP*), foram associadas a características clínicas e moleculares favoráveis, bem como a uma sobrevida melhorada. Essas mutações foram encontradas principalmente em adultos mais jovens e representaram uma subpopulação relevante de pacientes com LMA.

No estudo de Garay et al., [30] (2022) pacientes com mutações *CEBPA* tiveram significativamente menor sobrevida geral em comparação com aqueles sem mutações. A presença dessa mutação estava associada a uma porcentagem maior de células imaturas de medula óssea no diagnóstico. O estudo sugere que as mutações *CEBPA* na LMA pediátrica podem ter um impacto prognóstico diferente em comparação com adultos, uma vez que estão associadas a um pior desfecho em crianças.

De acordo com o estudo de Kim et al., [24] (2019), a mutação do gene *TP53* pode levar ao desenvolvimento e progressão da LMA. Incidindo em aproximadamente 5 a 10% dos casos em pacientes com a idade mais avançada, a mutação da *TP53* na LMA está associada com um cariótipo mais complexo, resposta fraca à quimioterapia e resultados negativos, com uma média curta de sobrevivência. Pacientes portadores da mutação tem uma resposta desfavorável em comparação aos que não portam a *TP53* mutada. Kim et al., concluiu que o status da mutação no *TP53* é um importante fator prognóstico e pode influenciar as decisões de tratamento em pacientes com LMA.

No estudo de Sasaki et al., [25] constatou que a presença de mutações no *TP53* em pacientes recém-diagnosticados com LMA estava associada a um prognóstico ruim e pior resultado de sobrevivência. A frequência do alelo variante (FAV) das mutações no *TP53* foi identificada como um importante fator para piores resultados de sobrevivência. Cada

incremento percentual no FAV das mutações no *TP53* estava associado a um risco de morte 1% maior. O estudo sugere que as mutações no *TP53* têm um impacto significativo nos resultados dos pacientes com LMA.

Para Weinberg et al., [27] (2022), a presença de mutações no *TP53*, com mutações variadas, no contexto de cariótipo complexo identifica uma doença homogeneamente agressiva em pacientes com LMA, além de revelar um fator preditivo mais forte para um desfecho desfavorável. Porém, o tratamento com transplante de células-tronco está fortemente associado a uma sobrevida global mais longa em pacientes com cariótipo complexo com mutações na *TP53*.

4. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação dos marcadores biológicos nos estudos da LMA auxilia na compreensão dos caminhos para o tratamento da doença, uma vez que é possível observar que as pesquisas levantam dados acerca da influência da *NPM1*, *FLT3*, *CEBPA* e *TP53* em seu diagnóstico.

Os estudos relatam que as mutações *FLT3* e *NPM1* indicam um fator negativo, sendo considerados os prognósticos desfavoráveis do quadro clínicos dos pacientes. Mutações da *TP53* também revelam uma condição desfavorável para seus portadores, porém sugere-se que o transplante de células-tronco pode estar associado a uma sobrevida global positiva. Em contramão, as mutações *CEBPA* estão associadas a melhores resultados clínicos, uma vez apresentada sobrevida global melhor em comparação aos demais marcadores.

A análise dos biomarcadores feitas neste trabalho podem auxiliar na identificação de pacientes com maior risco de recidiva ou progressão da doença, permitindo uma estratificação mais precisa em pacientes em grupos de risco.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ESHIBONA, N. et al. Investigation of distinct gene expression profile patterns that can improve the classification of intermediate-risk prognosis in AML patients. **Frontiers in Genetics**, v. 14, 14 fev. 2023.
2. VAGO, L.; GOJO, I. Immune escape and immunotherapy of acute myeloid leukemia. **The Journal of Clinical Investigation**, v. 130, n. 4, p. 1552–1564, 1 abr. 2020.
3. GAO, Y. et al. Analysis of the differential expression and prognostic relationship of DEGs in AML based on TCGA database. **European Journal of Medical Research**, v. 28, n. 1, 27 fev. 2023.
4. ARAÚJO, H. V. DE et al. MicroRNAs and exosomes: promising new biomarkers in acute myeloid leukemias? **Einstein (São Paulo)**, v. 20, 2022.
5. SMALL, S.; OH, T. S.; PLATANIAS, L. C. Role of Biomarkers in the Management of Acute Myeloid Leukemia. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 23, p. 14543, 22 nov. 2022.
6. RIBEIRO, S.; EIRING, A. M.; KHORASHAD, J. S. Genomic Abnormalities as Biomarkers and Therapeutic Targets in Acute Myeloid Leukemia. **Cancers**, v. 13, n. 20, p. 5055, 9 out. 2021.
7. HWANG, S. M. Classification of acute myeloid leukemia. **BLOOD RESEARCH**, v. 55, n. S1, p. S1–S4, 31 jul. 2020.
8. YIN, P.-Y. et al. Research progress on molecular biomarkers of acute myeloid leukemia. v. 13, 7 fev. 2023.
9. PATEL, S. S. NPM1-mutated acute myeloid leukemia: recent developments and open questions. **Pathobiology**, 21 mar. 2023.
10. ZHAO, J. C. et al. A review of FLT3 inhibitors in acute myeloid leukemia. **Blood Reviews**, v. 52, p. 100905, mar. 2022.

11. JU, H-Q. et al. ITD mutation in FLT3 tyrosine kinase promotes Warburg effect and renders therapeutic sensitivity to glycolytic inhibition.

Leukemia, v. 31, n. 10, p. 2143–2150, 31 jan. 2017.

12. WANG, H. et al. Targeting C/EBP α overcomes primary resistance and improves the efficacy of FLT3 inhibitors in acute myeloid leukaemia. v. 14, n. 1, 5 abr. 2023.

13. NINGOMBAM, A. et al. Prognostic relevance of NPM1, CEBPA, and FLT3 mutations in cytogenetically normal adult AML patients. **American journal of blood research**, v. 13, n. 1, p. 28–43, 2023.

14. TARLOCK, K. et al. CEBPA-bZip mutations are associated with favorable prognosis in de novo AML: a report from the Children's Oncology Group. **Blood**, v. 138, n. 13, p. 1137–1147, 30 set. 2021.

15. MENDOZA, H.; PODOLTSEV, N. A.; SIDDON, A. J. Laboratory evaluation and prognostication among adults and children with CEBPA -mutant acute myeloid leukemia. **International Journal of Laboratory Hematology**, v. 43, n. S1, p. 86–95, 20 jul. 2021.

16. SU, L. et al. Acute Myeloid Leukemia With CEBPA Mutations: Current Progress and Future Directions. **Frontiers in Oncology**, v. 12, 1 fev. 2022.

17. MOLICA, M. et al. TP53 Mutations in Acute Myeloid Leukemia: Still a Daunting Challenge? **Frontiers in Oncology**, v. 10, 8 fev. 2021.

18. HANDSCHUH, L. et al. Gene expression profiling of acute myeloid leukemia samples from adult patients with AML-M1 and -M2 through boutique microarrays, real-time PCR and droplet digital PCR. **International Journal of Oncology**, 28 dez. 2017.

19. MATHEUS FILGUEIRA BEZERRA et al. Screening for myeloid mutations in patients with myelodysplastic syndromes and AML with

myelodysplasia-related changes. **Hematology, Transfusion and Cell Therapy**, v. 44, n. 3, p. 328–331, 1 jul. 2022.

20. TAUBE, F. et al. CEBPA mutations in 4708 patients with acute myeloid leukemia: differential impact of bZIP and TAD mutations on outcome. v. 139, n. 1, p. 87–103, 28 jul. 2021.

21. RÜCKER, F. G. et al. Molecular landscape and prognostic impact of FLT3-ITD insertion site in acute myeloid leukemia: RATIFY study results. **Leukemia**, v. 36, n. 1, p. 90–99, 28 jul. 2021.

22. NUNES, A. DE L. et al. Cytogenetic abnormalities, WHO classification, and evolution of children and adolescents with acute myeloid leukemia. **Hematology, Transfusion and Cell Therapy**, v. 41, n. 3, p. 236–243, jul. 2019.

23. CABRERA, M. E. et al. Incidence and clinical significance of FLT3 and nucleophosmin mutation in childhood acute myeloid leukemia in Chile. **Hematology, Transfusion and Cell Therapy**, jul. 2021.

24. KIM, K. et al. Outcomes of TP53 -mutant acute myeloid leukemia with decitabine and venetoclax. **Cancer**, v. 127, n. 20, p. 3772–3781, 13 jul. 2021.

25. SASAKI, K. et al. Impact of the variant allele frequency of ASXL1, DNMT3A, JAK2, TET2, TP53, and NPM1 on the outcomes of patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. **Cancer**, v. 126, n. 4, p. 765–774, 19 nov. 2019.

26. ZUO, Z.; L. JEFFREY MEDEIROS; C. CAMERON YIN. Acute Myeloid Leukemia with Concurrent NPM1 and RUNX1 Mutations. **Leukemia Research Reports**, v. 20, p. 100385–100385, 1 jan. 2023.

27. WEINBERG, O. K. et al. TP53 mutation defines a unique subgroup within complex karyotype de novo and therapy-related MDS/AML. **Blood Advances**, 24 jan. 2022.

28. AMBAYYA, A. et al. Genomic Alterations, Gene Expression Profiles and Functional Enrichment of Normal-Karyotype Acute Myeloid Leukaemia Based on Targeted Next-Generation Sequencing. **Cancers**, v. 15, n. 5, p. 1386–1386, 22 fev. 2023.

29. ZHAO, D. et al. TP53 Mutations in AML Patients Are Associated with Dismal Clinical Outcome Irrespective of Frontline Induction Regimen and Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation. **Cancers**, v. 15, n. 12, p. 3210–3210, 16 jun. 2023.

30. CAROLINA MOLINA GARAY et al. Mutational Landscape of CEBPA in Mexican Pediatric Acute Myeloid Leukemia Patients: Prognostic Implications. **Frontiers in Pediatrics**, v. 10, 11 jul. 2022.

¹ Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista (UNIP), Campinas, SP, Brasil. E-mail: karenmeic@icloud.com

² Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista (UNIP), Campinas, SP, Brasil. Mestre em Ciências (UNICAMP). E-mail: larissa.rabi@docente.unip.br

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

CNPJ:

53.030.922/0001-08
Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil